

MIOKARD INFARKTI KASALLIGIDA HAMSHIRALIK PARVARISHI

O'lmasova Nozimaxon

**O'zbekiston Respublikasi Andijon viloyati Qo'rg'ontepa Abu Ali ibn
Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi maxsus fan o'qituvchisi**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada zamonaviy hamshira tibbiy muolajalar texnikasini bajarishini bilishi bilan birga, bemorning kasallik tufayli yuzaga kelgan va kelishi mumkin bo'lgan, ruhiy, ijtimoiy muammolarni aniqlay olishi va shoshilinch holatlarda yordam ko'rsatish, infarkt turlari to'grisida to'htalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: miokard, mikroinfarkt, ishemiya, diagnostika, insult, YUK.

Miokard infarkti yurak mushaklarining chegaralangan nekrozi bo'lib, uning qon bilan ta'minlanishi va talabi o'rtasidagi muvozanatning o'tkir buzilishi natijasida yuzaga keladi. Barcha mamlakatlarda Miokard infarkti o'limga va nogironlikka olib keluvchi asosiy sabablardan biri hisoblanadi. So'ngi yillarda yosh va o'rta yoshdagi aholi orasida Miokard infarkti bilan og'riqanlar soni ortib bormoqda. SHifoxonada Miokard infarkti dan o'lim holatlari kamaygan bo'lsa ham ushbu kasallikdan umumiy o'limlar soni 30 – 50 % ni tashkil etadi va bu ko'p hollarda kasalxonagacha bo'lgan davrga to'g'ri keladi.

Tasnifi. Miokard infarkti ni zamonaviy tasnifi quyidagicha:

- *Yurak mushaklarini shikastlanishini kengligi va chuqurligi:* transmural (Q tishchali Miokard infarkti) va transmural bo'lmagan (Q tishchasiz Miokard infarkti);
- *Kasallikni kechish xususiyatlari:*
- Birlamchi, qayta va retsidivlovchi.
- Miokard infarkti *ni joylashishi:*

- Oldingi – to'siq sohasi;
- Oldingi – yon devor;
- Oldingi bazal (oldingi yuqori);
- Oldingi tarqalgan (oldingi – to'siq sohasi, cho'qqi va oldingi – yon devor);
- Orqa – diafragmal;
- Orqa – bazal;
- Orqa – yon devor;
- Orqa – tarqalgan (orqa – diafragmal va orqa – yon devor);
- Yon devor Miokard infarkti;
- O'ng qorincha Miokard infarkti.

• *Kasallikni*

bosqichlari:

- Prodromal – infarktdan oldingi davr;
- O'ta o'tkir davri – Miokard infarkti boshlanishidan 2 soatgacha;
- O'tkir davri – Miokard infarkti boshlanishidan 10 kungacha;
- O'tkir osti davri – 10 – kundan 4 – 8 hafta oxirigacha;
- Infarktdan keyingi davr – aksariyat holatlarda 4 – 8 haftadan keyin.

Birlamchi miokard infarkti – bemor anamnezi, asbobiy tekshirishlar natijasida avval Miokard infarkti o'tqazmaganligi tasdiqlangan holda qo'yiladi.

Qayta miokard infarkti – bemor anamnezi va asbobiy tekshirishlar natijasida avval Miokard infarkti o'tqazganligi tasdiqlangan hamda oldingi MI dan 28 kun o'tgandan keyin boshqa toj arteriyasi qon bilan ta'minlovchi sohada yangi nekroz o'chog'i paydo bo'lganligini tasdiqlovchi belgilar kuzatilgan hollarda qo'yiladi.

Retsidivlovchi miokard infarkti – Miokard infarkti o'tkazgandan keyin 72 (3 kun) soatdan 28 kungacha vaqt ichida, ya'ni chandiqlanish jarayoni tugashidan oldin, Miokard infarkti ni klinik – laborator belgilari qayta paydo bo'lganda qo'yiladi.

Miokard infarktning ko'p uchraydigan asoratlari:

- O'tkir chap qorincha yetishmovchiligi (o'pka shishi);
- Kardiogen shok;
- Yurak ritmi buzilishi;
- Yurak o'tkazuvchanligini buzilishi (SA va AV blokadalar, Giss tutami oyoqchalari blokadas);
- Yurakni ichki va tashqi yorilishi, yurak tamponadasi;
- Aseptik perikardit;
- Tromboemboliyalar;
- Yurak anevrizmasi;
- Dresler sindromi (perikardit, pnevmonit, plevrit);
- Surunkali yurak yetishmovchiligi;

Yuqoridagilardan so'nggi ikkitasi kech uchraydigan asoratlar guruhiga kiradi.

Etiologiyasi va patogenezi. Miokard infarkti asosida toj arteriyalarining aterosklerozi (aksariyat hollarda), spazmi va aterosklerotik pilakchalarga qon quyilishi yotadi. Uning asosiy sababi 95 % hollarda ateroskleroz hisoblanadi. Qolgan 5 % da esa toj tomirlar emboliyasi (infektsion endokardit, qorincha ichi trombi) va tug'ma hamda orttirilgan boshqa turdagi zararlanishlar (tizimli qizil volchanka, sklerodermiya, revmatizm va revmatoid artridagi koronaritlar) yotadi va bunda miokard infarkti YuIK ning alohida klinik shakli emas balki uning asorati sifatida qaraladi. Aksariyat hollarda toj tomirlarda qon aylanishini keskin to'xtashi yoki chegaralanishi ulardagi "asoratlangan" aterosklerotik pilakcha sohasida hosil

bo'lgan tromboz hisobiga yuzaga keladi. Bu to'qima tromboplastini va kollagen bilan qonni trombositlar va plazmatik ivish omillarini faollashtiradi. Avval devor oldi trombositlar "oq" tromboz hosil bo'ladi. Bir vaqtni o'zida shu sohada kuchli vazokonstriktor ta'sirga ega bo'lgan qator biologik faol moddalar (endotelin, serotonin, trombin, antitrombin A₂) ajralib chiqadi. Bundan tashqari mayda trombositlar agregantlar kichik toj tomirlar emboliyasiga olib keladi va koronar qon aylanishini yanada yomonlashadi.

Agar bemor fibrinolitik tizimini tabiiy faollashishi yoki trombolitik davo natijasida trombozni o'z – o'zidan erib (lisis) ketishi kuzatilmasa u asta – sekin kattalashib tomir teshigini butunlay yopib qo'yadi va Q tishchali (transmural) Miokard infarkti rivojlanadi. Biror sababga ko'ra toj tomir to'liq yopilib qolmasa yoki to'satdan tromboz o'z – o'zidan erib ketsa (yirik toj tomirlar batamom yopilib, kollaterallar yaxshi rivojlangan holatlarda ham) subendokardial yoki intramural (Q tishchasiz) Miokard infarkti shakllanadi. Ayrim hollarda (75 %) toj tomirni butinlay yopib qo'yuvchi tromboz shakllanish jarayoni 2 kundan 2 – 3 haftagacha davom etadi. Bu davr klinik nuqtai nazardan nostabil stenokardiyani kechishiga mos keladi (infarktdan oldingi sindrom). Juda kam hollarda (bemorlarni ¼ qismida) tomirni to'liq bekitib qo'yuvchi tromboz hosil bo'lish jarayoni yashin tezligida kechadi. Bunday bemorlarda infarkt oldi (prodromal) davr kuzatilmaydi.

Yurak mushaklarida o'tkir nekroz rivojlanishiga yana uchta quyidagi holatlar sabab bo'lishi mumkin:

- Toj tomirlarni yaqqol namoyon bo'lgan spazmi;
- Kollateral tomir tizimini yaxshi rivojlanmaganligi;
- Jismoniy va emotsional zo'riqish, AB ni keskin ko'tarilib ketishi va boshqa sabablar oqibatida miokardni kislorodga bo'lgan talabini keskin oshishi.

Ushbu uchta omil nekroz o'chog'ini kattalashishiga va xajmini oshishiga olib keladi. Aksincha kollateral qon aylanishi yaxshi rivojlanganda sekin – asta yuzaga

kelgan toj tomirni to'liq okklyuziyasi natijasida ham ayrim holatlarda MI rivojlanmasligi mumkin.

Yurak mushaklarida metabolizmni buzilishi. Yurak mushaklari ishemiyasi kardiomiotsitlarda va yurakni o'tkazuvchi tizimidagi xujayralarda jiddiy metabolik buzilishlarga olib keladi. Toj tomirlarda qon aylanishi kamayganda yoki umuman to'xtaganda gipoksiya rivojlanadi va bu o'zgarish mitoxondriyalarda ATF sinteziga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu holatda kardiomiotsitlarni qisqaruvchanligi tez pasayadi. Hujayralarni energetik substrati bo'lgan yog' kislotalari va glyukozani koronar qon oqimi orqali juda kam miqdorda kelishi anaerobli glikoliz (glikogenni parchalanishi) jarayonini faollashtiradi. Glikogen metabolizmi faqat laktatgacha parchalanib, kislorod defitsitida boshqa oksidlanmaydi. Yurak mushagi va toj tomir sinusidagi qon tarkibida laktat va boshqa oksidlanmagan mahsulotlar konsentratsiyasini oshishi miokardda rN ni kislotali tomonga siljishiga (atsidoz) olib keladi va bu uning elektrik faolligini hamda qisqaruvchanligini yanada pasaytiradi. ATF yetishmasligi hujayralardagi kaliy kanallarini ochilishiga, K^+ ionlarini hujayralararo sohaga chiqishiga olib keladi va natijada transmembran tinchlik potentsiali hamda kardiomiotsitlarni qo'zg'aluvchanligi pasayadi. Bir vaqtning o'zida transmembranal harakat potentsiali tezligi oshadi va uning umumiy davomiyligi (6.20 rasm) hamda elektr impulslarni o'tkazish tezligi kamayadi. Ushbu o'zgarishlar miokardning ishemiyaga uchragan sohalarida turlicha bo'lib, kardiomiotsitlarning elektrofiziologik hususiyati har xil bo'lishi uchun sharoit yuzaga keltiradi va bu yurak ritmini turli buzilishlariga sabab bo'ladi.

Ishemiya natijasida sarkoplazmatik retikulum va hujayralararo sohaga Ca^{2+} ionlarining qayta transporti buziladi. Hujayra ichida Ca^{2+} konsentratsiyasi oshadi, natijada diastolik bo'shashish jarayonini buzilishiga olib keluvchi kardiomiotsitlarni "ishemik kontraktura" si yuzaga keladi.

ATF yetishmaslik holati ta'sirida $K^+ - Na^+$ nasos faoliyati sustlashadi, natijada hujayra ichida Na^+ konsentratsiyasi oshib uni shishishiga olib keladi.

Marfologik o'zgarishlar. Rivojlanayotgan miokard infarkti da kuzatiladigan eng erta o'zgarishlarni faqat elektron mikroskop yordamida aniqlash mumkin. Toj tomir okklyuziyasi yuzaga kelgandan keyin 15 – 20 daqiqa o'tgach mitoxondriyalarni shishi va glikogenni kamayishi kuzatiladi. Koronar qon aylanishi to'xtagan vaqtdan 60 daqiqa o'tgach hujayralarda yadro xromatini parchalanishi va sarkoplazmani yaqqol namoyon bo'lgan kontrakturasi ko'rinishidagi qaytmas ishemik o'zgarish belgilari aniqlanadi.

Yorug'lik mikroskopi qo'llanilganda miokard infarkti da kuzatiladigan erta belgilarni faqat 12-18 soatdan keyin kapillyarlar kengayishi va mushak tolalarini shishi ko'rinishida aniqlash mumkin. 24 soat o'tgach mushak tolalari fragmentatsiyasi va polimorf yadroli leykotsitlar infiltratsiyasi kuzatiladi.

Miokard infarkti boshlangandan 18 – 24 soat o'tgach nekroz o'chog'i oqargan va shishgan, 48 soatdan keyin esa kulrang tusga kiradi va bo'shashib qoladi. Kasallik asoratlanmaganda miokard infarkti boshlangan vaqtdan taxminan 6 haftadan keyin chandiqlanish jarayoni tugaydi.

Miokard infarktining oqibatlari. Miokard infarkti oqibatida chap qorinchani diastolik va sistolik faoliyati buziladi, hamda unda murakkab remoderlanish jarayoni boshlanadi. Bir vaqtning o'zida boshqa a'zo va tizimlarda ham qator funktsional o'zgarishlar kuzatiladi.

Adabiyotlar

- 1.Terapiya propedevtikasi. GadaevA.G.; Karimov M.SH.. T. 2012
- 2.Terapiya. Gadaev A.G. T: Turon Zamin Ziyο, 2014
- 3.Vnutrenniebolezni po TinsliR.Xarrisonu –Perevod s angliyskogo, 2011 M.F.
- 4.Ziyaeva “Terapiya” Toshkent “Ilm ziyo”2019